

Dr. C. Silvia Colunga Santos

Educación emocional a través de publicaciones en la red de Facebook.
Experiencias preliminares.

Facebook constituye una de las redes sociales más importantes y probablemente el sitio web más accedido del mundo. Teniéndose en cuenta su potencialidad, se despliega una experiencia educativa con contactos y seguidores, que tras explorar las necesidades sentidas en temáticas psicopedagógicas, emplea la socialización de publicaciones sobre contenidos de interés, enfocadas en la educación emocional. Los temas más recurrentes fueron: la autoestima y cómo promoverla, las relaciones interpersonales y cómo favorecerlas, la importancia de la regulación emocional, la empatía, la perseverancia el respeto, la responsabilidad, el compromiso, en nuestros vínculos. Las opiniones de los lectores dan cuenta del interés suscitado a través de las publicaciones y de la valía de los aprendizajes obtenidos por los involucrados.